

TARIX DARSLARIDA XARITA BILAN ISHLASH WORKING WITH MAPS IN HISTORY LESSONS

Egamberdiyev Quvonchbek

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarix fanini o‘qitishda xaritalardan foydalanishning ahamiyati haqida so‘z yuritilgan. Zamonaviy dunyoda tarix fanini xaritalarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Tarix darslarida xaritalardan foydalanib o‘tilgan darslar qiziqarli va sifatli bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: xaritalar bilan ishlash, tarixiy xaritalar, geografik xaritalar, tabiiy xaritalar, Jan-Fransua Shampolon, tarixiy kartografiya

Abstract: This article discusses the importance of using maps in teaching history. In the modern world, history cannot be imagined without maps. Lessons taught using maps in history lessons are interesting and high-quality.

Keywords: working with maps, historical maps, geographical maps, natural maps, Jean-François Champollion, historical cartography.

Maktabda tarix fanini o‘qitishning asosiy vazifasi o‘quvchilarga tarix fanidan puxta bilim va shu bilimlarni amaliyotda qo‘llash ko‘nikmalari va mahoratini hosil qilishdan iborat. Tarixni o‘rgatish yoshlarni g‘oyaviy-siyosiy jihatdan chiniqtirish va ularda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishni hozirgi zamon taraqqiyotining asosiy tushunchalari va ziddiyatlarining muhim shartidir.

Tarix fanida xaritalar bilan ishlash juda ham muhimdir. O‘quvchi dars jarayonida tarixiy xaritalar bilan erkin ishlashi va ularga qarab aniq mo‘ljall olishi, tarixiy hujjatlar va o‘lkashunoslik materiallari ustida mustaqil ishlay bilishi, ularni qiyosiy taqqoslashi, tarixiy faktlarni to‘g‘ri tahlil eta bilmog‘i lozim. Bularning hammasi tarix darsining didaktik tomonini xarakterlaydi, uning g‘oyaviy mazmunini atroflicha ochib berishga xizmat qiladi.

Dars jarayonida o‘quvchilar tomonidan tarixiy bilimlarni o‘zlashtirishga, idrok etishga o‘qituvchining bevosita va sistemali rahbarlik qilishi mazkur muammoni ijobiy hal etishning asosiy shartlaridan hisoblanadi. Mazkur o‘rinda o‘qituvchidan o‘quvchilarni dars jarayonida o‘rganilayotgan mavzudagi asosiy masalani, ya’ni bilishlari shart bo‘lgan tarixiy masalani alohida qayd etishi, darslikda bo‘lsa turlicha yozuvlarda bayon etilgan materialni, og‘zaki bayon etilgan bo‘lsa intonatsiyani, mavzuni bayon etish rejasini tuzishni, xaritada u yoki bu yo‘nalishlarini aniq

ko'rsatib berishni taqazo etadi. Eng asosiysi o'qituvchi bu jarayonda o'quvchilarning darslik matni ustida bo'lmasin, tarixiy hujjatlar, davriy matbuot va badiiy adabiyot asarlarini mustaqil tahlil etishni mustaqil faollashtirmog'i lozim.

Tarixiy xaritalar ma'lum bir geografiya, madaniyat yoki mintaqa tarixini anglash uchun o'tmishdagi siyosiy yoki geografik vaziyatni tiklash uchun mo'ljallangan. Shu sababli, ushbu turdagi xaritalar o'qituvchilar tomonidan sinf xonalarida tez-tez ishlatiladi, chunki bu ularga voqealarni tushunishni kartografiya orqali optimallashtirishga imkon beradi. Masalan, agar o'qituvchi Qadimgi Rim imperiyasi bo'yicha dars berayotgan bo'lsa, tarixiy xaritadan foydalanib o'z o'quvchilariga ushbu madaniyat hukmronligi ostida bo'lgan hududlarni ko'rsatishi mumkin.

Keng ma'noda aytganda, tarixiy xaritalar dunyoning bir mintaqasini o'tmishdagi kabi aks ettiradi. Xuddi shu tarzda, ular xaritada olingan hudud haqida ba'zi ma'lumotlarni, masalan, qidiruv yo'llari, savdo yo'llari, imperiyaning pasayishi yoki ko'payishi, chegaralardagi o'zgarishlar va boshqa jihatlarni taqdim etishga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin.

Tarixiy xaritalar alomat va belgilardan tashkil topgan maxsus kod yordamida tavsiflanadi. Odatda, ushbu ramzlar foydalanishning o'ziga xos reglamentiga ega emas, shuning uchun ularning kodlari ularni ishlab chiqqanlarning uslubiga bo'ysunadi. Tarixiy xaritalar tarixiy kartografiya bilan o'rganiladi, kartografiyadan kelib chiqadigan va ma'lum geografiyalarda sodir bo'lgan tarixiy voqealarni tahlil qilishga bag'ishlanadi. Ushbu xaritalar siyosiy, geografik, iqtisodiy, madaniy va hatto vatanparvarlik maqsadlariga ega bo'lishi mumkin, chunki ular ba'zi fuqarolarda o'z millatidan iborat bo'lgan hududiy birlikka nisbatan hamdardlikni rivojlantirishga imkon beradi.

Ushbu xaritalar 1807-yildan, tarixchi Jan-Fransua Shampolon Grenobl akademiyasi oldida Qadimgi Misr xaritasini rekonstruksiya qilishni taklif qilgan paytdan boshlab qo'llanila boshlangan deb ishoniladi. Shundan so'ng, XX asr kelishi bilan tarixiy xaritalardan foydalanish ko'payib ketdi va bugungi kunda ular dunyoning barcha qismlarida va turli sabablarga ko'ra qo'llanilmoqda.

Tarixiy xaritalar o'tmishdagi voqealarni qaya tiklash uchun ishlatiladi; bu tabiiy, geografik, siyosiy va madaniy hodisalarni aks ettirishni o'z ichiga oladi.

Ushbu xaritalarning vazifasi ma'lum bir mintaqaning o'ziga xos xususiyatlarini ma'lum qilishdir, shuning uchun ular sinflarda tez-tez ishlatiladi va tarix, arxeologiya, etnologiya va boshqalar kabi ba'zi fanlarni rivojlantirish uchun ishlatiladi.

Tarixiy xaritani o'qish usullari.

- Birinchidan, xaritaning sarlavhasini aniqlash juda muhim, chunki bu yerda uning mumkin bo'lgan sanasi bilan birga ko'rsatilgan maydon ko'rsatiladi.

- So'ngra taqdim etilgan geografik makon o'rnatilishi kerak, ya'ni qit'a, shtatlar, mintaqalar, dengizlarni va boshqalarni topish.

- Xuddi shu tarzda, siyosiy joylar va u yerda sodir bo'lgan voqealarni belgilab beradigan joylarni ajratib ko'rsatish kerak.

- xaritada ko'rsatilgan tarixiy davr tasdiqlanishi, unga mos keladigan asr yoki yilni belgilashi kerak.

Keyinchalik, tadqiqotchi tarixiy tarkibni tushunish uchun xaritaning simbologiyasini o'qishi va izohlashi kerak. Buning uchun xaritani o'rganuvchilar kartografik belgilarni ishlatish to'g'risida ma'lumot olishlari kerak. Agar kerak bo'lsa voqealar sodir bo'lgan xronologik tartibni hisobga olishi mumkin.

Turli mazmundagi va masshtabdagi xaritalardan o'quvchilarning maqsadli foydalanishi talab qilinadi. Xaritalar 4 ta asosiy belgisiga ko'ra, ya'ni xaritada tasvirlangan hududning katta-kichikligiga, masshtabiga, mazmuniga va ko'zda tutilgan maqsadiga qarab guruhlariga ajratiladi.

Qisqacha aytganda, o'quvchilarga dars o'tish jarayonida xaritalardan foydalanish darsni qiziqarli va sifatli o'tishini ta'minlaydi. O'quvchilarda mavzuga bo'lgan qiziqish yanada ortadi va ular mavzuni yaxshi tushunadi. Suning uchun tarix darslarida xaritadan foydalanish maqsadga muvofiq deb o'ylayman.